

Figura S1. Flujograma de PRISMA con detalle de registros incluidos por categorías temáticas.

Figura S2. Diagrama general del proceso para elegibilidad. Contribución de registros por sistemas de búsqueda ($N=658$). Se compara el número de registros aportados por PubMed (ID = G1 – G7) contra los registros aportados por BibTri, Lilacs y Scielo (ID= G8 – G14). Los círculos denotan registros exclusivos y los rectángulos registros compartidos entre ámbitos temáticos (PubMed) y entre sistemas de búsqueda (No PubMed).

Figura S3. Diagrama general de la contribución de los sistemas para los registros de la inclusión técnica final. ($N=220$). Se compara el número de registros aportados por PubMed (ID = G1 – G7) contra los registros aportados por BibTri, Lilacs y Scielo (ID= G8 – G14). Los círculos denotan registros exclusivos y los rectángulos registros compartidos entre ámbitos temáticos (PubMed) y entre sistemas de búsqueda (No PubMed).

Figura S4. Algoritmo de búsqueda para la identificación de registros utilizando los cuatro sistemas ($N=1409$). El número de registros incluye la búsqueda inicial y la búsqueda por autor para PubMed y BibTri. Filtro temporal de búsqueda: 01/01/0001 - 31/12/2020.

Figura S5. Diagrama de búsqueda PubMed para la selección. La cantidad de registros son individuales por ámbito temático de búsqueda (Vector, Parasite, Disease) o compartidos en la intersección entre ámbitos ($N=1090$).

Figura S6. Diagrama de búsqueda PubMed para la inclusión final. La cantidad de registros son individuales por ámbito temático de búsqueda (Vector, Parasite, Disease) o compartidos en la intersección entre ámbitos ($N=209$).

Figura S7. Diagrama del número de publicaciones para elegibilidad de todos los sistemas y el traslape de sistema/color representa número de publicaciones entre sistemas de búsqueda ($N=658$).

Figura S8. Diagrama del número de publicaciones para inclusión de todos los sistemas y el traslape de sistema/color representa número de publicaciones entre sistemas de búsqueda ($N=220$).

Figura S10. Publicaciones de cada categoría temática (C1-C14) elegidas cumpliendo con 14 criterios de valoración técnica.

